

**ИНТЕРНЕТ ТАРМОҚЛАРИ ВОСИТАСИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН
ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК
ЖИХАТЛАРИ**

НУРАТДИНОВ СРАЖАТДИН КАМАЛАТДИНОВИЧ

мустақил изланувчи, Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

**КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДОК,
СОВЕРШАЕМЫХ ЧЕРЕЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТА**

НУРАТДИНОВ СРАЖАТДИН КАМАЛАТДИНОВИЧ

самостоятельный соискатель, Университет общественной

безопасности Республики Узбекистан

**CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF COMMITTED MASS MASS MASS
MISCLAIMS THROUGH THE INTERNET NETWORK**

NURATDINOV SRAJATDIN KAMALATDINOVICH

independent researcher, University of public safety of

the Republic of Uzbekistan

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада интернет тармоқлари орқали содир этиладиган оммавий тартибсизликларнинг криминалогик жиҳатлари комплекс таҳлил қилинади. Хусусан, ахборот-коммуникация технологияларининг жадал ривожланиши шароитида ижтимоий тармоқлар, мессенжерлар ва бошқа онлайн платформалар орқали оммавий тартибсизликларни ташкил этиш, унга даъват қилиш ва мувофиқлаштиришнинг шакл ва усуллари ўрганилади. Мақолада бундай жиноятларнинг сабаб ва шарт-шароитлари, шахс омиллари, ижтимоий-психологик ва ахборот хавфсизлиги билан боғлиқ омиллар ёритилади. Шунингдек, интернет орқали содир этиладиган оммавий тартибсизликларнинг криминалогик профилактикаси, уларни олдини олишда

давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг ўрни таҳлил қилинади. Тадқиқот натижасида миллий қонунчиликни такомиллаштириш ҳамда профилактик чора-тадбирларни кучайтириш бўйича илмий-амалий таклифлар илгари сурилади.

Калит сўзлар: интернет тармоқлари, оммавий тартибсизликлар, криминология, кибержиноятчилик, ижтимоий тармоқлар

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится комплексный анализ криминологических аспектов массовых беспорядков, совершаемых через интернет-сети. В частности, изучаются формы и методы организации, подстрекательства и координации массовых беспорядков через социальные сети, мессенджеры и другие онлайн-платформы в условиях стремительного развития информационно-коммуникационных технологий. В статье освещаются причины и условия таких преступлений, личностные факторы, социально-психологические факторы и факторы, связанные с информационной безопасностью. Также будет проанализирована криминологическая профилактика массовых беспорядков, совершаемых через Интернет, роль государственных органов и институтов гражданского общества в их предотвращении. В результате исследования будут выдвинуты научно-практические предложения по совершенствованию национального законодательства и усилению профилактических мер.

Ключевые слова: интернет, массовые беспорядки, криминология, киберпреступность, социальные сети

ABSTRACT

This article comprehensively analyzes the criminological aspects of mass riots committed through internet networks. In particular, the forms and methods of organizing, inciting, and coordinating mass riots through social networks,

messengers, and other online platforms in the context of rapidly developing information and communication technologies are being studied. The article covers the causes and conditions of such crimes, personal factors, socio-psychological factors, and factors related to information security. Also, the criminological prevention of mass riots committed through the Internet, the role of state bodies and civil society institutions in their prevention will be analyzed. As a result of the research, scientific and practical proposals will be put forward to improve national legislation and strengthen preventive measures.

Keywords: internet, mass riots, criminology, cybercrime, social networks

Ахборот-коммуникация технологияларининг жадал ривожланиши, айниқса интернет ва ижтимоий тармоқларнинг кенг оммалашуви жамият ҳаётининг барча соҳаларига чуқур таъсир кўрсатмоқда. Интернет нафақат ахборот алмашиш, мулоқот ва таълим воситаси, балки айрим ҳолларда жиноий фаолиятни ташкил этиш ва мувофиқлаштириш учун ҳам қўлланилаётган муҳим майдонга айланмоқда. Айниқса, интернет тармоқлари орқали оммавий тартибсизликларни келтириб чиқариш, унга даъват қилиш ёки бундай ҳаракатларни бошқариш замонавий жиноятчиликнинг хавфли кўринишларидан бири сифатида намоён бўлмоқда.

Оммавий тартибсизликлар кенг кўламли ҳодиса бўлиб, катта гуруҳлар томонидан амалга ошириладиган, аввало, жамоат хавфсизлиги асосларига таҳдид солувчи ва ҳокимият органлари, муассасалар ҳамда бошқа ташкилотлар фаолиятини беқарорлаштиришга, шунингдек, сезиларли ҳудудларда жамоат тартибини бузишга қодир бўлган турли хил ижтимоий хавфли хатти-ҳаракатлар мажмуини ўз ичига олади¹.

Ташқи томондан, оммавий тартибсизликлар ўз-ўзидан пайдо бўлаётганга ўхшайди, айниқса улар бир-бирига ҳеч қандай алоқаси йўқдек туюлган кўплаб кўринишларда намоён бўлади. Унда ҳеч ким бошқармайдиган хатти-ҳаракатлар (зўравонлик, қирғин, ўт қўйиш, мулкни йўқ қилиш, қуроляроғ, портловчи қурилмалар, портловчи, захарловчи ва атрофдагилар учун хавфли бўлган бошқа моддаларни қўллаш, полиция ходимларига ёки ҳокимиятнинг бошқа вакилларига қуроли қаршилик кўрсатиш) акс этиши мумкин. Бироқ, Россия Федерацияда суд амалиёти ва жамоат тартибини сақлаш бўйича полиция бўлинмаларининг 115 нафар вакили билан ўтказилган сўров натижаларини ўрганиш бунинг аксини кўрсатмоқда. Сўровда қатнашган

¹ Борисов С.В., Дмитренко П.А., Осипов В.А., Русскевич Е.А. Квалификация массовых беспорядков, хулиганства и преступлений экстремистской направленности: теория и практика: Учеб. пособие. М.: ИД «Юриспруденция», 2012.

97 нафар (84,34%) респондентнинг фикрича, аксарият ҳолларда оммавий тартибсизликлар олдиндан режалаштирилган, ташкил этилиш хусусиятга эга².

Оммавий тартибсизликлар одатда катта гуруҳдаги шахслар иштирокида жамоат тартиби ва хавфсизлигига қарши қаратилган зўравонлик, талон-тарож, ўт қўйиш, қонунга бўйсунмаслик каби ҳаракатлар билан ифодаланади. Анъанавий шаклларда бундай ҳаракатлар кўча, майдон ёки бошқа жамоат жойларида юзага келган бўлса, замонавий шароитда интернет ушбу жиноятларни тайёрлаш ва амалга оширишнинг асосий воситаларидан бирига айланмоқда.

Интернет орқали оммавий тартибсизликлар қуйидаги шаклларда намоён бўлиши мумкин:

- ижтимоий тармоқлар орқали оммавий тартибсизликларга даъват қилиш;
- ёлғон ёки таҳқирловчи ахборот тарқатиш орқали аҳоли орасида беқарорликни кучайтириш;
- мессенжерлар орқали гуруҳли ҳаракатларни мувофиқлаштириш;
- видео, аудио ва визуал контент орқали зўравонликка ундаш.

Ижтимоий хавфлиликнинг юқори даражаси ва оммавий тартибсизликларнинг кўлами уларга қарши курашишнинг самарали чораларини, биринчи навбатда, юқорида таъкидланган ушбу жиноятларнинг очиқ ёки яширин уюшган хусусиятини ҳисобга олган ҳолда олдини олувчи, профилактик хусусиятга эга бўлган, шу жумладан ахборот жамияти даврининг атрибути бўлган ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишга асосланган чораларни ишлаб чиқиш ва доимий такомиллаштириш заруратини келтириб чиқаради³.

Ахборот-коммуникация технологияларидан жинойий мақсадларда фойдаланишдан келиб чиқадиган таҳдидлар тўғрисида кўплаб ҳужжатларда қайд этилади, жумладан, бундай технологиялар оммавий тартибсизликларга тайёргарлик кўришда, уларнинг иштирокчиларини ўқитишда, оммавий тартибсизликларни ташкил этишда, уларга даъват қилишда ва уларни бошқаришда қўлланилиши мумкинлигини ҳисобга олиш зарур. Шу билан бирга, Интернет тармоғи ва бошқа ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда содир этиладиган оммавий тартибсизликларнинг криминологик ва жиноят-ҳуқуқий хусусиятларини аниқлаш ва очиб бериш илмий ва амалий қизиқиш уйғотади.

² Кабанов Н.А. Массовые беспорядки, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, как объект криминологического исследования // Юридические науки. 2019, №2. – С. 136-140.

³ Иванцов С.В. Средства массового информационного ресурса и противодействие преступности: Сб. мат. V Междунар. науч.-практ. конф. «Современные проблемы уголовной политики» / Под ред. А.Н. Ильяшенко. Краснодар, 2014.

Вақт ўтиши билан оммавий тартибсизликлар иштирокчиларининг ўзаро ҳамкорлиги, уларнинг сафига янги аъзоларни жалб этиш, режалаштирилаётган тажовузлар жойлари ва объектлари ҳақида маълумотларни излаш ва тўплаш, экстремистик мазмундаги матнли, график, аудиовизуал материалларни тайёрлаш ва тарқатиш учун ахборот-коммуникация технологияларининг кенг имкониятларидан фаол фойдаланишнинг барқарор тенденцияси кузатилмоқда.

Ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш туфайли тайёргарлик ва ташкилий ҳаракатлар оммавий тартибсизликлар жойидан исталган масофада амалга оширилиши мумкин, бошқа давлатлар ҳудудидан жинойий фаолиятни бошқаришни истисно қилмаган ҳолда, асосан яширин хусусиятга эга бўлади ва кўпинча тартибсизликлар тугаганидан кейингина аниқланади. Бу ҳолат бундай жиноятларнинг олдини олишни сезиларли даражада мураккаблаштиради; уларни содир этиш сабаблари ва шарт-шароитларининг ўзига хос хусусиятларини, шунингдек оммавий тартибсизликлар доирасида жинойий жазоланадиган қилмишларни тайёрлаётган ва содир этаётган субъектларнинг шахсини ҳисобга олган ҳолда, ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда такомиллаштириш зарурлигини тақозо этади.

Оммавий тартибсизликларнинг олдини олиш бўйича мавжуд ҳуқуқий, ташкилий ва махсус криминологик чора-тадбирларни ишлаб чиқишни айбдор шахслар томонидан тегишли жиноятларни тайёрлаш ва бевосита амалга оширишнинг янги усулларидан фойдаланиш шароитида уларнинг самарадорлигини илмий тадқиқ этиш асосида амалга ошириш зарур.

Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси 244-моддасида оммавий тартибсизларга доир махсус қоидалар кўрсатилган бўлиб, унга кўра, оммавий тартибсизликларга ва фуқароларга нисбатан зўравонлик қилишга омма олдида даъват қилиш, шахснинг оммавий тартибсизликлар содир этиш мақсадида ўқувдан ўтиши, шу жумладан оммавий тартибсизликларни содир этиш билимини, амалий маҳоратини ва кўникмаларини эгаллаши, ўқув чоғида қурол-яроғ, портлатиш қурилмалари, портловчи, захарловчи, атрофдагилар учун хавф туғдирадиган бошқа моддалар ва буюмлар билан муомала қилиш усулларини ўрганиши, қурол ёки қурол сифатида фойдаланиладиган бошқа нарсаларни ишлатиб ёхуд ишлатиш билан кўрқитиб шахсга нисбатан зўрлик ишлатиш, қирғин солиш, ўт қўйиш, мулкка шикаст етказиш ёки уни нобуд қилиш, ҳокимият вакилига қаршилик кўрсатиш орқали содир этилган оммавий тартибсизликларни ташкил қилиш ёхуд ушбу фаолиятни молиялаштириш,

худди шунингдек оммавий тартибсизликларда фаол қатнашиш учун жиноий жавобгарлик белгиланган⁴.

Оммавий тартибсизликлар билан боғлиқ Россия Федерацияси Жиноят кодексининг 212-моддасига кетма-кет ўзгартиришлар киритилди. Хусусан, 2013, 2014 ва 2016 йилларда киритилган “Оммавий тартибсизликлар”, шу жумладан оммавий тартибсизликларни ташкил этишга ундаш, ёллаш ва бошқача тарзда жалб қилиш, шунингдек бундай тартибсизликларни кейинчалик ташкил этиш ёки уларда бошқача тарзда иштирок этиш учун ўқитиш учун жавобгарлик тўғрисидаги қоидалар киритилган. Ушбу норма терроризм ва экстремизмга қарши кураш чораларини кучайтириш билан узвий боғлиқ ҳолда янгиланган бўлса-да, у Жиноят кодексининг террористик ва экстремистик фаолиятни амалга оширишга оммавий даъватлар учун жавобгарлик тўғрисидаги махсус моддалардан фарқли ўлароқ, ахборот-телекоммуникация тармоқларидан фойдаланган ҳолда содир этилган ҳаракатларнинг, шу жумладан оммавий тартибсизликларга даъватларнинг юқори ижтимоий хавфини ҳисобга олган ҳолда жиноий жавобгарликни табақалаштиришни назарда тутмайди.

Бир қатор олимларнинг фикрича, кўрсатилган нормаларда террористик ёки экстремистик фаолиятга оммавий даъватлар учун жавобгарликни белгилаш терроризмни, шу жумладан ҳудудий яхлитликни бузадиган хатти-ҳаракатларга қарши курашиш, шунингдек, ахборот-телекоммуникация тармоқларидан фойдаланган ҳолда бундай хатти-ҳаракатларни содир этиш кўринишидаги терроризмни шахсий оқлаш ва тарғиб қилиш, катта гуруҳларни жамоат хавфсизлигини, конституциявий тузум асосларини ва давлатимиз хавфсизлигини жиддий бузишга қодир бўлган ижтимоий хавфли хатти-ҳаракатларга ундовчи тегишли тажовузларнинг юқори ижтимоий хавфи туфайли ўзини оқлаган қонуний чора бўлди.

Ҳозирги вақтда бундай қилмишларни амалга оширишнинг мураккаб механизмини, шу жумладан нафақат жиноий режаларни амалга ошириш режалаштирилаётган давлат ҳудудида, балки бошқа мамлакатларда ҳам амалга оширилаётган оммавий тартибсизликлар ташкилотчилари ва иштирокчиларини ўқитиш ва бошқа тайёргарликни ўз ичига олган узок муддатли босқичма-босқич тайёргарлик фаолиятини ҳисобга олиш лозим⁵. Бу дастлаб ижтимоий тармоқларда, турли сайтларда ва Интернет тармоғининг бошқа ресурсларида ўз аксини топмоқда.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. <https://www.lex.uz/acts/111453>

⁵ Горемычкин И.Е. Соотношение уголовно-правовых норм о групповых преступлениях Общей и Особенной частей УК РФ (на примере статьи о массовых беспорядках) // Российский следователь. 2017. № 13. С. 23–26.

Оммавий тартибсизликларнинг олдини олиш бўйича мавжуд ташкилий ва махсус криминологик чора-тадбирлар асосан турли спорт, маданий ва бошқа оммавий тадбирлар ҳамда оммавий акциялар ўтказиш жараёнида, шунингдек озодликдан маҳрум қилиш жазосини ижро этувчи муассасалар шароитида бундай тартибсизликларнинг олдини олиш ва уларга чек қўйишга қаратилган бўлиб, уларни тайёрлаш имкониятлари ва хусусиятларини ҳисобга олмайди. Кишилар тўпланадиган бундай жойлардан ва (ёки) кўрсатилган тадбирлар вақтидан ташқарида ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда тартибсизликларни бевосита амалга ошириш мумкин.

Ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш ҳозирги вақтда ижтимоий хавфлилик даражасини оширувчи турли йўналишдаги жиноятларни тайёрлаш ва бевосита содир этишнинг типик усули сифатида аҳамият касб этмоқда, айниқса ижтимоий тармоқларда одамларнинг катта гуруҳларига уларни у ёки бу ноқонуний фаолиятга ундаш мақсадида таъсир ўтказишда, шу жумладан оммавий тартибсизликларни ташкил этиш ва уларда иштирок этишда қуролга айланмоқда⁶.

Ахборот-коммуникация технологиялари оммавий тартибсизликларнинг бўлажак иштирокчиларини тайёрлаш ва ўқитиш, уларнинг сафларини янги аъзолар билан тўлдириш, улар ўртасида ўзаро ҳамкорликни йўлга қўйиш ва қўллаб-қувватлаш, нафрат ва адоват уйғотиш, шунингдек, зўравонлик ва бошқа оммавий тус олиши мумкин бўлган ижтимоий хавфли хатти-ҳаракатларга ундовчи бошқа паст ниятларни қўзғатиш учун фаол қўлланилмоқда.

Интернет воситасида содир этиладиган оммавий тартибсизликлар бир қатор криминологик хусусиятларга эга. Биринчидан, ушбу жиноятлар юқори даражада латент ҳисобланади. Чунки жиноятга даъват ёки тайёргарлик жараёнлари виртуал муҳитда, яширин гуруҳлар ёки ёпиқ каналлар орқали амалга оширилади.

Иккинчидан, бундай жиноятлар тезкорлик ва кенг қамровлилик билан ажралиб туради. Интернет орқали тарқатилган ахборот қисқа вақт ичида минглаб, ҳатто миллионлаб фойдаланувчиларга етиб бориши мумкин, бу эса оммавий тартибсизликларнинг кескин ва назоратдан чиқиб кетишига олиб келади.

⁶ Суходолов А.П., Иванцов С.В., Борисов С.В., Спасенников Б.А. Актуальные проблемы предупреждения преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 1. С. 13–21.

Учинчидан, интернетдаги анонимлик жиноят содир этувчиларнинг шахсини аниқлашни қийинлаштиради ва жавобгарлик ҳиссини сусайтиради. Бу эса жинойи хулқ-атворга мойилликни оширади.

Келтирилган ҳолатлар оммавий тартибсизликлар учун жавобгарлик тўғрисидаги қонунчиликни ва уни қўллаш амалиётини такомиллаштириш бўйича илмий асосланган тавсиялар ва таклифлар мажмуасини шакллантириш зарурлигини тасдиқлайди, бунда бундай тартибсизликларнинг олдини олиш устувор йўналиш бўлиши керак, уларни тайёрлаш, ташкил этиш ва бевосита амалга оширишда ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланилади. Хулоса қилиб айтганда, интернет тармоқлари воситасида содир этиладиган оммавий тартибсизликлар замонавий жиноятчиликнинг мураккаб ва кўп қиррали кўриниши бўлиб, уларни фақат жинойи-ҳуқуқий чоралар билан эмас, балки кенг қамровли криминологик профилактика орқали бартараф этиш мумкин. Ушбу соҳадаги илмий таҳлиллар ва амалий чора-тадбирлар жамият барқарорлиги ва хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. *Борисов С.В., Дмитренко П.А., Осипов В.А., Рускевич Е.А.* Квалификация массовых беспорядков, хулиганства и преступлений экстремистской направленности: теория и практика: Учеб. пособие. М.: ИД «Юриспруденция», 2012.

2. Кабанов Н.А. Массовые беспорядки, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, как объект криминологического исследования // *Юридические науки*. 2019, №2. – С. 136-140.

3. *Иванцов С.В.* Средства массового информационного ресурса и противодействие преступности: Сб. мат. V Междунар. науч.-практ. конф. «Современные проблемы уголовной политики» / Под ред. А.Н. Ильяшенко. Краснодар, 2014.

4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси.
<https://www.lex.uz/acts/111453>

5. *Горемычкин И.Е.* Соотношение уголовно-правовых норм о групповых преступлениях Общей и Особенной частей УК РФ (на примере статьи о массовых беспорядках) // *Российский следователь*. 2017. № 13. С. 23–26.

6. *Суходолов А.П., Иванцов С.В., Борисов С.В., Спасенников Б.А.*
Актуальные проблемы предупреждения преступлений в сфере экономики, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 1. С. 13–21.